

Analysis of the Non-Detriment Finding (NDF) for the Porbeagle Shark (*Lamna nasus*) issued by the Peruvian Ministry of the Environment in June 2023

DOI: 10.5281/zenodo.15103303

INTRODUCTION

Peru acceded to CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in 1975 through Decree-Law No. 21080. The Convention is implemented in Peru by the regulations approved by Supreme Decree No. 030-2005-AG, later modified and updated by Supreme Decree No. 001-2008-MINAM. These regulations designate the Ministry of Agriculture (currently the Ministry of Agrarian Development and Irrigation - MIDAGRI) and the Ministry of Production (PRODUCE) as the CITES Management Authorities, and the Ministry of the Environment (MINAM) as the CITES Scientific Authority.

One of the main functions of the Scientific Authority is to determine that the export of a species listed in CITES Appendix II will not be detrimental to its survival. This is known as a “Non-Detriment Finding” or NDF¹.

The correct issuance of a NDF by the CITES scientific authority in Peru is therefore relevant to the country's compliance with its international obligations, as it is the document that authorizes the export of species listed in CITES Appendix II.

In May 2023, the Ministry of Environment, as Peru's CITES Scientific Authority, issued the first Non-Detriment Finding for the porbeagle shark (*Lamna nasus*). In this report, OCEANA presents observations and comments on this NDF in order to contribute to the correct issuance of this opinion and thus strengthen the

implementation of CITES in our country and contribute to the sustainable use of shark species in general and porbeagle sharks in particular.

METHODOLOGY

On June 20, 2023, through the transparency portal of the Ministry of Environment², we submitted the request for information No. 2023201982 to obtain the Non-Detriment Finding for *Lamna nasus*. The document was sent by the person in charge of transparency and access to public information of the Ministry of Environment on June 26, 2023.

In addition, the reports and data referenced in the NDF were requested from the Ministry of Production (PRODUCE) and the Peruvian Marine Institute (IMARPE). The maps of the *Lamna nasus* fishery were prepared based on the CDT (Shark Landing Certificates) records. Details of the information requests are presented in Appendix 1.

¹ Supreme Decree No. 030-2005-AG. Article IV of the text of the Convention.

² <http://transparencia.minam.gob.pe:99/>

RESULTS OF THE ANALYSIS

The main observations are presented below. Details of all observations are provided in Appendix 2.

1.- The porbeagle (*Lamna nasus*) is not distributed in Peru

According to the scientific literature published to date, and contrary to what is stated in the NDF, this species has no recognized distribution within Peruvian territorial waters.

The FAO³ distribution map included in the NDF has been manually modified without making the corresponding precision in the text of the document.

While landings do occur in southern Peru, over 50% of the reported CDT fishing locations are in international or Chilean territorial waters, including within Chilean protected areas. Catches in Peruvian waters may represent vagrant individuals, as colder water anomalies have been observed in recent years (see line 10 in the Appendix 2 for details).

According to the CDTs, only 44.81% of the fishing done between 2019 and December 2022 was local, the rest was done in international waters or in Chilean waters. The *Lamna nasus* fishing points between 2019 and December 2022 are as follows:

LOCATION	2019	2020	2021	2022	Total
Chilean Exclusive Economic Zone	19	8	15	35	77
International Waters	58	6	67	159	290
Marine Protected Areas, Chilean Exclusive Economic Zone (San Felix and San Ambrosio Islands)			2	3	5
Peruvian Exclusive Economic Zone	12	8	103	179	302
Total	89	22	187	376	674

While it is possible that *Lamna nasus* has indeed expanded its distribution range into Peruvian waters, it is important to note that the NDF should only consider fisheries that occur in Peruvian waters. According to information obtained from shark landing certificates (CDT), a significant proportion of landings come from

international waters, which requires a differentiated treatment within the NDF and even in the administrative procedure for issuing CITES (Introduction from the Sea) certificates. It should also be considered that a fraction of the fishing is carried out in the maritime territory of another country and is therefore illegal.

³ [https://www.fao.org/figis/pdf/fishery/species/2798/en?titleFAO%20Fisheries%20%26%20Aquaculture%20-%20Species%20Fact%20Sheets%20-%20Lamna%20nasus%20\(Bonnaterre%2C%201788](https://www.fao.org/figis/pdf/fishery/species/2798/en?titleFAO%20Fisheries%20%26%20Aquaculture%20-%20Species%20Fact%20Sheets%20-%20Lamna%20nasus%20(Bonnaterre%2C%201788)

FISHING POINTS ACCORDING TO CDTS

LEGEND

Lamna nasus fishing

- In Peruvian territorial waters
- In Chilean territorial waters
- In international waters (BNJ)

Exclusive Economic Zones

- Chilean EEZ
- Peruvian EEZ

2.- Recommended export volume of *Lamna nasus* fins

Considering that there are reports of individuals of *Lamna nasus* caught in Peruvian waters, the authorized volumes of fin exports should be consistent with the reported catch volumes in Peruvian waters, since fishing in international waters and in other countries has a different CITES procedure. However, the NDF under comment has used total landings as a reference, including those from catches in international waters and in other countries, thus allowing an export volume that is not consistent with catches in Peruvian waters.

In accordance with CITES procedures, specimens caught within Chile's EEZ had to enter Peru with a CITES export permit issued by Chile and a CITES import permit issued by Peru. To date, all specimens caught within Chilean protected areas are illegal. Specimens caught in international waters should have been landed with an Introduction from the Sea certificate issued by Peru after the issuance of an NDF. In addition, it should be noted that Peruvian fishing permits do not authorize extractive activities in the jurisdictional waters of other countries.

3.- Conversion factor from body weight to dry fin weight

The conversion factor used in the NDF from body weight to dry fin weight is not the one mentioned in the literature cited in the NDF itself.

The cited article⁴ states that the ratio of wet fins to body mass is $2.2\% \pm 0.02$, and the conversion factor from wet fins to dry fins is 0.43 ± 0.01 . This conversion factor is consistent with Robertson⁵ (2014), who states that the conversion factor from dry fin to body mass is 1:108 (1 kilogram of dry fin to 108 kilograms of whole shark). Using this conversion factor,

approximately 240 kilograms of dried fins should be allowed to be exported instead of 1,055 kilograms as indicated in the NDF, and this without considering that more than half of the specimens were caught outside Peruvian waters (see line 59 of the Appendix). Therefore, the export quota for dried fins of *Lamna nasus* should be approximately 135 kilograms.

4.- Management measures for *Lamna nasus*

Management measures for the species are mentioned throughout the NDF. However, the management measures for *Lamna nasus* in Peru are general shark fishery management measures common to all shark species: issuance of Shark Landing Certificates (CDT), landing with fins naturally attached to the body, and established landing points. There are no specific management measures for the species in question, nor is there a catch quota as mentioned in the last line of the NDF (see line 163 of Appendix 2).

OCEANA, October 2023

⁴ Biery L. & D. Pauly. 2012. A global review of species-specific shark-fin-to-body-mass ratios and relevant legislation. *Journal of Fish Biology*.

⁵ New Zealand Non-Detriment Finding for porbeagle shark *Lamna nasus*.

https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/NDF%20for%20porbeagle%202014.pdf

APPENDIX 1

Requests for information through the public information portals of the Peruvian Government

IMARPE⁶

- Request for Access to Public Information (S-3314): Estimates of monthly landings of porbeagle shark *Lamna nasus* along the Peruvian coast for the period January 2010-March 2023.
- Request for Access to Public Information (S-4373): Map showing the locations of *Lamna nasus* fishing sites registered in IMARSIS between January 1, 2018, and December 31, 2022.
- Request for Access to Public Information (S-3474): Report on the fishing of porbeagle *Lamna nasus* off the coast of Peru in 2020-2021.

PRODUCE⁷

- Record No. 00042784-2023: Monthly landings of the species *Lamna nasus* 2010 to 2023.
- Shark landing certificates (CDT) issued between 2018 and July 2023 were obtained through several requests for information:
 - January 1, 2018 to December 31, 2018: 00012134-2019
 - January 1, 2019 to December 31, 2019: 00061104-2020
 - January 1, 2020 to September 30, 2020: 00082276-2020
 - October 1, 2020 to December 31, 2021: 00008770-2022
 - October 2021 and January 2023: 00016519-2023
 - January 1, 2023 through July 30, 2023: 00053099-2023

APPENDIX 2

Detailed comments on each point of the Non-Detriment Finding (NDF) for *Lamna nasus* issued by the Peruvian Ministry of Environment in its capacity as CITES Scientific Authority in June 2023.

OBSERVATIONS OF NON-DETRIMENT FINDING (NDF) *Lamna nasus*, 2023.

⁶ <https://www.imarpe.gob.pe/imarpe/accesoinformacion/>

⁷ <https://www.produce.gob.pe/index.php/formularios-de-atencion-al-ciudadano/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica>

Análisis del dictamen de extracción no perjudicial (DENP) del marrajo sardinero (*Lamna nasus*) emitido por el Ministerio del Ambiente de Perú en junio de 2023

INTRODUCCIÓN

El Perú se adhirió a la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) mediante el Decreto Ley N.º 21080 en 1975. Dicha Convención se implementa en el Perú mediante el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 030-2005-AG, que fue modificado y actualizado por el Decreto Supremo N.º 001-2008-MINAM. En las mencionadas normas se designa al Ministerio de Agricultura (actual Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI) y al Ministerio de la Producción (PRODUCE) como Autoridades Administrativas CITES, y al Ministerio del Ambiente (MINAM) como Autoridad Científica CITES.

Una de las principales funciones de la Autoridad Científica es determinar que la exportación de una especie listada en el Apéndice II de la CITES no será perjudicial para la supervivencia de esta, lo que se conoce como "dictamen de extracción no perjudicial" o DENP¹.

Así, la correcta emisión del DENP por parte de la Autoridad Científica CITES en el Perú es relevante para el cumplimiento de los compromisos internacionales del país, ya que este documento es el que autoriza la exportación de las especies listadas en el Apéndice II de la CITES.

En mayo de 2023, el Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad Científica CITES de Perú, emite el primer dictamen de extracción no perjudicial del marrajo sardinero (*Lamna nasus*).

En este informe OCEANA presenta observaciones y comentarios a este DENP, con la finalidad de aportar en la correcta emisión de estos dictámenes y así fortalecer la implementación de la CITES en nuestro país, y contribuir al uso sostenible de las especies de tiburones en general, y del marrajo sardinero en particular.

METODOLOGÍA

El 20 de junio de 2023, a través del portal de transparencia del Ministerio del Ambiente², presentamos la solicitud de información con Registro 2023201982 para obtener el dictamen de extracción no perjudicial de *Lamna nasus*. El documento fue remitido por el responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio del Ambiente el día 26 de junio de 2023.

Adicionalmente se solicitaron los informes y datos referidos en el DENP al Ministerio de la Producción (PRODUCE) y al Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Los mapas de pesca de *Lamna nasus* se construyeron a partir de los registros hechos en los CDT. El detalle de los pedidos de información se presenta en el anexo 1.

¹ Decreto Supremo N.º 030-2005-AG. Artículo IV del texto de la Convención

² <http://transparencia.minam.gob.pe:99/>

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

A continuación, presentamos las principales observaciones. En el anexo 2 se encuentra el detalle de todas las observaciones.

1.- El marrajo sardinero (*Lamna nasus*) no se distribuye en Perú

Según la literatura científica publicada hasta el momento, contrario a lo indicado en el DENP, esta especie no tiene una distribución reconocida dentro de las aguas territoriales peruanas.

El mapa de distribución de la FAO³ incluido en el DENP ha sido modificado manualmente sin hacer la debida precisión en el texto del documento.

Si bien es cierto, existen desembarques en el sur del Perú, más del 50% de los puntos de pesca reportados en los CDT son en aguas internacionales o en aguas territoriales chilenas, incluso dentro de Áreas Protegidas de Chile. Las capturas que se han realizado en aguas peruanas se pueden deber a individuos vagabundos ya que se han producido anomalías de aguas más frías en los últimos años (ver observación en la línea 10 del anexo 2).

Según los CDT, solo el 44.81% de la pesca entre 2019-diciembre 2022 fue local, el resto es en aguas internacionales o en aguas chilenas. Los puntos de pesca de *Lamna nasus* entre el 2019 y diciembre de 2022, son los siguientes:

LUGAR	2019	2020	2021	2022	Total
Zona Económica Exclusiva Chile	19	8	15	35	77
Aguas Internacionales	58	6	67	159	290
Áreas Marinas Protegidas, Zona Económica Exclusiva Chilena (Islas San Félix y San Ambrosio)			2	3	5
Zona Económica Exclusiva Perú	12	8	103	179	302
Total	89	22	187	376	674

Si bien es posible que *Lamna nasus* haya efectivamente extendido su rango de distribución a aguas peruanas es importante señalar que el DENP solo debería considerar la pesca que ocurre en las mismas. De acuerdo con la información obtenida de los certificados de desembarque de tiburones, una porción significativa de los desembarcos proviene de

aguas internacionales con lo cual requieren un tratamiento diferenciado dentro del DENP e incluso en el procedimiento administrativo de emisión de los certificados CITES (Introducción Procedente del Mar). Asimismo, hay que tomar en cuenta que una fracción de la pesca se realiza en el territorio marítimo de otro país y por lo tanto es ilegal.

³ [https://www.fao.org/figis/pdf/fishery/species/2798/en?title=FAO%20Fisheries%20%26%20Aquaculture%20-%20Species%20Fact%20Sheets%20-%20Lamna%20nasus%20\(Bonnaterre%2C%201788](https://www.fao.org/figis/pdf/fishery/species/2798/en?title=FAO%20Fisheries%20%26%20Aquaculture%20-%20Species%20Fact%20Sheets%20-%20Lamna%20nasus%20(Bonnaterre%2C%201788)

PUNTOS DE PESCA SEGÚN LOS CDT

LEYENDA

Pesca de *Lamna nasus*

- En aguas territoriales de Perú
- En aguas territoriales de Chile
- En aguas internacionales

Zonas económicas exclusivas

- ZEE Chile
- ZEE Perú

2.- Volumen recomendado de exportación de aletas de *Lamna nasus*

Tomando en cuenta que existen reportes de individuos de *Lamna nasus* capturados dentro de aguas peruanas, los volúmenes permitidos de exportación de aletas deberían de ser concordantes con los volúmenes de pesca reportados dentro de aguas peruanas, ya que la pesca en aguas internacionales y de otros países tienen otro procedimiento CITES. Sin embargo, el DENP bajo comentario ha tomado como referencia el total de los desembarques, incluidos los provenientes de capturas en aguas internacionales y en otros países, autorizando un volumen de exportación que no se condice con las capturas en aguas peruanas.

Considerando los procedimientos CITES, los especímenes pescados dentro de la EEZ de Chile debieron ingresar a Perú con un permiso CITES de exportación emitido por Chile y un permiso CITES de importación emitido por Perú. A la fecha todos los especímenes pescados dentro de áreas protegidas chilenas son ilegales. Los especímenes pescados en aguas internacionales debieron desembarcarse con un certificado de Introducción Procedente del Mar emitido por Perú, previo DENP. Adicionalmente, debemos resaltar que los permisos de pesca peruanos no autorizan a realizar actividades extractivas en aguas jurisdiccionales de otros países.

3.- Factor de conversión de peso corporal a peso de aletas secas

El factor de conversión que se utiliza en el DENP, de peso del individuo a aletas secas, no es el que se menciona en la literatura citada en el mismo DENP.

El artículo citado⁴ dice que la proporción entre aletas húmedas y masa corporal es de $2.2\% \pm 0.02$, y el factor de conversión de aletas húmedas a aletas secas es de 0.43 ± 0.01 .

Este factor de conversión coincide con Robertson⁵ (2014) que dice que la ratio de conversión entre aletas secas y masa corporal es de 1:108 (1 kilogramo de aleta seca por 108 kilogramos de tiburón entero). Con este factor de conversión se debería autorizar la exportación de alrededor de 240 kilos de aletas secas en lugar de 1,055 kilos según se indica en el DENP, esto sin contar que más de la mitad de los especímenes fue capturado fuera de aguas peruanas (ver la línea 59 del anexo). En vista de lo cual, la cuota de exportación de aletas secas de *Lamna nasus* debería ser de alrededor de 135 kilos.

4.- Medidas de manejo de *Lamna nasus*

A lo largo del DENP se mencionan las medidas de manejo para la especie. Sin embargo, las medidas de manejo para *Lamna nasus* en el Perú son medidas generales de ordenamiento de las pesquerías de tiburón comunes a todas las especies de tiburones: emisión de los certificados de desembarque de tiburones (CDT), desembarque con las aletas adheridas al cuerpo naturalmente y puntos establecidos de desembarque. No existen medidas de manejo específicas para la especie en mención ni tampoco una cuota de pesca como se menciona en la última línea del DENP (ver línea 163 del anexo 2).

Oceana, Octubre 2023

⁴ Biery L. & D. Pauly. 2012. A global review of species-specific shark-fin-to-body-mass ratios and relevant legislation. Journal of Fish Biology.

⁵ New Zealand Non-Detriment Finding for porbeagle shark *Lamna nasus*.

https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/NDF%20for%20porbeagle%202014.pdf

ANEXO 1

Solicitudes de información a través de los portales de acceso a la información pública del Estado peruano.

IMARPE⁶

- Solicitud de Acceso a la Información Pública (S-3314): Estimados de desembarque mensual de Tiburón cailón *Lamna nasus*, a lo largo del litoral peruano, durante el período enero 2010 - marzo 2023

- Solicitud de Acceso a la Información Pública (S-4373): Mapa con las localizaciones de los puntos de pesca de *Lamna nasus* registrados en el IMARSIS entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.

- Solicitud de Acceso a la Información Pública (S-3474): Informe Pesquería del Marrajo Sardinero *Lamna nasus* en el litoral peruano durante el periodo 2020-2021

PRODUCE⁷

- Registro No 00042784-2023: Desembarque mensual de la especie *Lamna nasus* 2010 al 2023.

- Los Certificados de Desembarque de Tiburón (CDT) emitidos entre el 2018 a julio de 2023 se obtuvieron a través de varias solicitudes de información:

- 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018: 00012134-2019
- 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019: 00061104-2020
- 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020: 00082276-2020
- 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021: 00008770-2022
- Octubre de 2021 y enero de 2023: 00016519-2023
- 1 de enero 2023 al 30 de julio de 2023: 00053099-2023

ANEXO 2

Observaciones detalladas a cada punto del Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) de *Lamna nasus*, emitido por el Ministerio del Ambiente del Perú, en su calidad de Autoridad Científica CITES, en junio de 2023

OBERVACIONES DE LOS DENP *Lamna nasus*, 2023.

Escanéame

⁶ <https://www.imarpe.gob.pe/imarpe/accesoinformacion/>

⁷ <https://www.produce.gob.pe/index.php/formularios-de-atencion-al-ciudadano/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica>